

SABZAVOT EKINLARI AGROTSENOZLARIDA BO'RTMA NEMATODALARINING TARQALISHI VA BIOEKOLOGIK XUSUSIYATLARI

¹Mirzayev U.N., ²Rahmonov M.A.

^{1,2}, Sharof Rashidov nomidagi Samarqand Davlat Universiteti

uktam1486@gmail.com

Annotatsiya. Agrotsenozlarda xo'jalik faoliyatining asosiy qismini egallovchi pamidor, bodring, qovoq, qalampir, go'za kabi o'simliklar xosildorligi va unumdorligiga jiddiy zarar yetkazuvchi bo'rtma nematoda turlarining bioekologik, sistematik, anatomik, morfologik tuzilishi va ularning bioekologik xususiyatlari bilan yaqindan tanishish va ularga keltirib chiqaradigan zararning miqdori va ularga qarshi kurash choralarini o'rganishdan iborat iborat.

Kalit so'zlar. biotsenotik bog'lanishlar, rizosfera, er usti vegetativ organlari, individlar soni, fitogelmintlar, saprobiontlar, mikogelmintlar.

Annotation. To get acquainted with the bioecological, systematic, anatomical, morphological structure and their bioecological features of the species of bulging nematodes, which seriously affect the yield and productivity of plants such as tomatoes, cucumbers, squash, peppers, cotton, which occupy the main part of agricultural activities in agrocenoses. the extent of the damage they cause to them and the measures to combat them.

Keywords. biocenotic connections, rhizosphere, terrestrial vegetative organs, number of individuals, phytohelminths, saprobionts, mycohelminths.

Tabiatdagi tirik organizmlarning hayotini yashil o'simliklarsiz tasavvur qilish qiyin. O'simlik dunyosi bebaho boylik sanaladi va biz o'simliklarni parvarish qilishimiz, ularni zararkunandalar va ular keltiradigan zarar, kasalliklardan himoya qilishimiz kerak. Bugungi kunda dunyo aholisin oziq ovqatga bo'lgan talabi oshib borishi, qishloq xo'jaligi ekinlariga bo'lgan talabi ortib bormoqda. Shu sababdan hosildorlikni kamaytiruvchi omillar va ularning oqibatlarini bartaraf etish dolzarb muommolardan biri sanaladi. Hozirgi kunda qishloq xo'jaligi ekinlari hosildorligiga bo'rtma nematodalarining zarari anchayin ko'lamlidir. Fitonematoidlarning parazit turlari turli qishloq xo'jaligi ekinlarining a'zo va to'qimalarini zararlaydi. Parazit nematodalar o'simlik organizmiga kimyoviy ta'sir ko'rsatib, ulardagi fizialogik jarayonlar xususan, fotosintetik jarayonlarning buzilishiga olib keladi. Ular nafaqat o'simlikka zarar yetkazadi, balki boshqa mikroorganizmlar (patogen zamburug'lar, bakteriyalar, viruslar) kirib borishiga imkon yaratadi. Parazit nafaqat nematodalarning paydo bo'lishi, balki ularning sonini ko'pligi va infeksiyasi tufayli ham o'simlik dunyosiga katta zarar etkazadi. Ushbu ko'rinmas mavjudotlar tufayli dalalar, bog'lar va yaylovlardan olingan mahsulotning kamida o'ndan bir qismi nobud bo'ladi.

Hozirgi vaqtda O'zbekistonda bo'rtma nematodalarining 5 ta turi aniqlangan. Respublikaning janubiy viloyatlarida, shuningdek Farg'ona vodiysida hamda Qoraqalpoqistonda bo'rtma nematodalarining barcha turlari uchraydi. Toshkent viloyatida 4 ta turi uchraydi. Samarqand viloyati

sharoitida esa faqat 1 ta shimol bo`rtma nematodasi (*Meloidogyne hapla*) turi uchrashi aniqlangan. Boshqa turlar qayd qilinmagan.

Umuman olganda O`zbekistonda bo`rtma nematodalari 250 turdan ortiq madaniy, manzarali va begona hamda yovvoyi o`simliklarda parazitlik qilishi aniqlangan.

Tur	Hududlar	Asosiy zararlantiruvchilari
Janub bo`rtma nematodasi (<i>Meloidogyne incognita</i>)	Surxondaryo, Toshkent, Farg`ona, Qoraqolpoqiston	Kartoshka, bodring, Qovun, pamidor, sabzi
Shimol bo`rtma nematodasi (<i>Meloidogyne hapla</i>)	Samarqand, Jizzax, Andijon, Farg`ona, Namangan va Xorazim	Lavlagi, qalampir, pamidor, Sabzi, baqlajon, piyoz
Yeryong`oq bo`rtma nematodasi (<i>Meloidogyne arenaria</i>)	Toshkent, Surxondaryo, Farg`ona, Qashqadaryo	Bodring, qovoq, qovun, pamidor
G`o`za bo`rtma nematodasi (<i>Meloidogyne acrita</i>)	Surxondaryo, Qoraqolpoqiston	Kartoshka, pamidor, qovun Bodring
Yavan bo`rtma nematodasi (<i>Meloidogyne javanica</i>)	Tashkent, Buxoro va Qoraqolpoqiston.	Nuxat, mosh

Bo`rtma nematodalarining biologik va ekologik xususiyatlari o`zaro juda yaqin va o`xshash bo`lganligi sababli, ularni umumiy ravishda quyidagicha tavsiflab o`tish mumkin.

Bo`rtma nematodalari ayrim jinsli va jinsiy dimorfizm aniq ifodalangan. Urg`ochi jinsli nematodaning morfologik belgilariga e`tibor berilsa, u ko`z ilg`amaydigan darajada kichik oqish tusli, noksimon yoki limon shaklli, tananing old tomoni biroz cho`ziq bo`ladi. Uzunligi 0.5-2 mm, eni 0.3-1.0 mm. Tananing old tomonida bo`yinchada oltita lab va halqasimon egatchadan iborat bosh qapqoqchasi, uning o`rtasida esa og`iz teshigi joylashgan. (rasm 1).

Tanasi tashqi tomondan kutikula bilan qoplangan. U chuvalchangni turli mexanik va kimyoviy ta`sirlardan himoya qiladi. Ovqat hazm qilish sistemasi naysimon shakldagi ichakdan iborat. Og`iz bo`shlig`i 15-17 mkm uzunlikka teng bo`lgan sanchib-so`ruvchi ignaga (stiletga) aylangan. Stiletning ichki kanalchasi qizilo`ngach bilan tutashgan. Stilet muskul tolalari bilan ta`minlangan bo`lib, uning qisqarishi tufayli stilet harakatga keladi. Qizilo`ngach uch bo`limdan –oldingi, o`rta va keyingi bezli qismlardan iborat. Qizilo`ngachning birinchi qismi ensiz naycha ko`rinishida bo`lib, ichidagi yo`li ancha tor, ikkinchi qismi piyozbosh shaklida kengaygan. Ushbu kengayish joyi bulbus deb ataladi. Bulbus

muskullarining qisqarishi tufayli qizilo`ngachda so`rish jarayoni yuzaga keladi. Qizilo`ngachning uchinchi bezli qismida uchta bez joylashgan. Ularning chiqarish yo`li stilet asosiga borib ochiladi. Bezlarning suyuqligi oziqni hazm qilishda ishtirok etadi.

1- rasm .Urg'ochi bo`rtma nemotodasining ichki tuzilishi.

a) tanasining oldingi qismi. b) umumiy tuzilishi. 1-bosh; 2-stilet (sanchib so`ruvchi og`iz organi); 3-bulbus; 4-qizilo`ngach bezlari; 5-o`rta ichak; 6-tuxumdon; 7- tuxum yo`li; 8-bachadon; 9-anal teshigi (anus); 10-urg`ochilik jinsiy teshigi (vulva); 11-kutikula; 12-ajratish teshigi.

Bo`rtma nematodalar boshqa parazitlar singari faqat suyuq ozuqani qabul qiladi. Qabul qiladigan ozuqasini suyuq holatga keltirish uchun hazm bezlaridan chiqqan fermentli suyuqlik o`simlik hujayralariga o`tib undagi uglevod va oqsillarni parchalab, so`rib olish holatiga keltiradi. Ozuqa o`rta ichakda hazm bo`ladi.

1-guruh. Pararizobiontlar yoki o`simliklarning rizosferasi tuprog`i qatlamlarida erkin yashovchi nematodalar. Pararizobiontlar o`zlarining hayot kechirish tarzi, o`simliklarga nisbatan munosabati va oziqlanish usullariga binoan 3 ta kichik guruhlariga ajratiladi:

1-kichik guruh:Rizosfera tuprog`ida erkin yashovchi pararizobiontlar. Ushbu kichik guruhga kiruvchi nematodalarning aksariyati chuchuk suvlarda va namtuproqda yashashga moslashgan. Ularning asosiy ozuqasi suv tubidagi o`simlik chirindisi(detrit) hisoblanadi.

Pararizobiontlarning 2-kichik guruhi yirtqichlik bilan oziqlanuvchi turlarni o`z ichiga oladi. Ushbu kichik guruhga mansub nematodalarning og`iz bo`shlig`ida nayza yoki xitinlashgan tishlar yoki og`iz kapsulasi shakllangan bo`ladi. Yirtqich pararizobiontlar asosan o`simlik rizosferasi tuprog`ida yashaydi

va boshqa mayda nematodalar yoki ularning lichinkalari bilan oziqlanadi. Shuning bilan birga yirtqichlar ko'p hollarda parazit fitonematodalarning tuproqdagi lichinkalarini ham iste'mol qiladi.

**3-rasm. Bo'rtma nematodasi bilan zararlangan pamidor ildizi.
03.09.2021 (orig).**

Nematodalarni ularning tarqalish joylari, ozuqasi va oziqlanish usullari hamda o'simliklarga nisbatan munosabatlariga binoan prof. A.A.Piromonov (1962-1970) ishlab chiqqan prinsiplarga asosan 4 ekologik guruh va birqator kichik guruhlariga ajratish mumkin.

Pararizobiontlarning 3-kichik guruhi fitofaglar bo'lib, ular boshqa kichik guruhdagi pararizobiontlarga qaraganda ancha zich va turli-tumanligi bilan ajralib turadi. Fitofag pararizobiontlarning og'iz bo'shlig'ida nayza yoki ayrim avlodlari (Tylenchus)ning og'iz bo'shlig'i sanchib-so'ruvchi naysimon (ignasimon) fanga aylangan. Bunday ichi kanalchali ignacha stillet deb ataladi. Fitofag pararizobiontlar asosan rizosfera tuprog'i qatlamlarida yashaydi va ularning ozuqasi nam tuproqda tarqalgan mikroorganizmlar (bakteriyalar, suvo'tlar, bir hujayrali hayvonlar) bo'lib hisoblan'adi.

2-guruh. Eusaprobiontlar .Ushbu ekologik guruhga mansub nematodalar erkin yashovchidir, lekin tuproqning turli qatlamlarida mavjud bo'lgan saprobiontik (chirish) jarayoni berayotgan manbalarda yashashga moslashgan hamda organik chirindi bilan oziqlanuvchi nematodalar hisoblanadi. Bundan tashqari ular o'simliklarning turli sabablarga ko'ra shikastlanib, chirish jarayoni borayotgan qismlarida ko'plab uchraydi.

3-guruh. Devisaprobiontlar yoki notipik saprobiontlar. Ushbu guruh nematodalari tuproqda erkin yashovchi, ba'zan chirindi bilan manbalarda, shuningdek ayrim hollarda o'simlikning sog'lom vegetativ a'zolarida ham uchrovchi nematodalarni o'z ichiga oladi.

4-guruh._Fitogelmentlar yoki o'simliklarning parazit nematodalari. Pomidor va bodring nematodalari tarkibidagi 23 turi ushbu guruhga mansub bo'ldi. Fitonematodalar o'zlarining oziqlanish usuli, ozuqa turi va yashash joyiga binoan 3 ta kichik guruhga, ya'ni parazit mikogelmintlar (zamburug'larning miseliylari hisobidan oziqlanuvchilar), ektoparazit fitonematodalar endoparazit fitonematodalarga bo'linadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI.

1. Абдуллаева О.И. 1970 “Фауна нематод томата и огурца и прикорневой почвы, ее динамика в условиях теплиц Ташкентской области”. Автореф. дисс. Ташкент.
2. Азизова Э.Г. 1986. ”Нематоды овощных культур Сырдарьинской области”. VIII Всесоюзное совещание по нематодным болезням сельскохозяйственных культур. Тез. Докл. и сообщ. Стр. 124-125.
3. Кирьянова Е.С. и Э.Л. Кралль, 1969. Паразитические нематоды растений и меры борьбы с ними. Т I. Ленинград. Изд-тво “Наука”. С. 3-447.
4. Кирьянова Е.С. и Э.Л. Кралль., 1971. Паразитические нематоды растений и меры борьбы с ними. Т II. Ленинград. Изд. “Наука”, С. 3-521.
5. Мавлянов О.М. Галловые нематоды – опасные паразиты хлопчатника. Журн “Сельское хозяйство Узбекистана”. 1971 й. № 6 ст. 43-44.
6. Мавлянов О.М. Паразитические и почвенные нематоды технических культур юга Узбекистана. Изд. “Фан”. УзССР. Ташкент, 1976 г. ст.84.
7. Мавлянов О.М. Галловые нематоды – опасные паразиты растений. Изд. “Мехнат”. Ташкент, 1987 й. ст. 96
8. Норбоев З.Н. К изучению галловых хисистообразующих нематод-вредителей хлопчатника и других сельскохозяйственных культур в Узбекистане. Материалы Узб. Республикан. Научно – технической конференции молодых ученых и аспирантов. Сер. Биол., Самарканд, 1968, ст.89-91
9. Норбоев З.Н. Галловые и другие нематоды семейства Heteroderidae (Skarbilovich, 1941) Тхорн, 1949 в некоторых Узбекистана. Изд. “Фан” Ташкент 1973 й. ст. 215-245.